

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(3)

2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek bolalar folklorining etnopsixologik jihatlarini o'rganishning ahamiyati.....	10
<i>Alimbayeva Shaxlo Tursunovna</i>	
The Convergence of Educational Paradigms: Policy Borrowing, Adaptability, and Institutional Reform in Uzbekistan's Modern School System	15
<i>Lola Rakhmonovna Djurakulova, Karina Eduardovna Bushevskaya</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida valeologik kompetensiyalarni rivojlantirish	21
<i>Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li, Mamatqulov Davronbek Abdig'apparovich</i>	
Autizm spektridagi buzilishlarga ega bolalar rivojlanishida STEAM ta'lim texnologiyasining pedagogik ahamiyati.....	25
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Zuhra Adizovna</i>	
Ozodlikdan mahrum qilingan shaxsning jazoni ijro etish muassasasidagi moslashuvining psixologik xususiyatlari	30
<i>Saydullayeva Muxabbat Abdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna, Ergasheva Farog'at</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida gamifikatsion topshiriqlar asosida divergent fikrlashni shakllantirishning didaktik mexanizmlari.....	37
<i>Jalilov Muhammadali Abdumutalibovich, Saloydiovva Sevaraxon Mahammadsharif qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirish	41
<i>Sayfiddinova Muxlisa Sayfiddinova</i>	
Harbiy xizmatchilar oilalarida inqirozlarni profilaktika qilishda ijtimoiy-psixologik xizmatlarning o'rni	45
<i>Sh. S. Kurbanova</i>	
Yosh onalarning pedagogik kompetensiyalariga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	49
<i>Yuldasheva Zulayxo Sadullayevna</i>	
Роль нарративно-экспозиционной терапии при работе с детьми, репатрированными из ЗОН вооружённых конфликтов	53
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar: muammo va uning yechimlari.....	57
<i>Mamatova Karomat Ilhomjonovna</i>	
Bitiruvchi sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish jarayonlarida individual yondashuvning ahamiyati ...	61
<i>Asilova Sanobar Xatamboyevna</i>	
Optika bo'limini o'qitishning didaktik asoslari.....	66
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Shomurodova Maftuna Tolibjon qizi, Rayimova Muazzam Xolbobo qizi</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarida kompyuter grafikasiga oid kompetensiyalarni rivojlantirish uchun Gamified Project-Based Learning asosidagi integrativ metodika ishlab chiqish	69
<i>D. Y. Pulatova, G' R. Berdiyev</i>	
Psixologik savodxonlikning o'smirlar akademik savodxonligiga ta'siri.....	76
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika darslarida loyihaviy ta'limni qo'llashning pedagogik asoslari	81
<i>Ismonov Turgunpulat To'liqinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiatga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda mashg'ulot, ekskursiya va sayrlardan foydalanish metodikasi.....	84
<i>Maripova N. X.</i>	
Individual yondashuvga asoslangan pedagogik mexanizmlarni amaliyotga joriy etish metodikasi	88
<i>Nurova Malika Abduzairovna</i>	

Communicative Learning as a Basis for Critical Thinking Development	92
<i>Petrosyan Nelya Valerevna, Khalilova Farangiz Khoshimovna</i>	
Nikohdan oldingi hissiy-emotsional kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari	97
<i>Raximova Gulxayo Alisherovna</i>	
Talabalarda chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	100
<i>Shaalimov Muxtorsha Atxamovich</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ertaklar orqali tarbiya berish usullari	105
<i>X. Sh. Ochilova</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	109
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini kreativ yondashuvlar asosida shakllantirish imkoniyatlari	112
<i>Xolyigitova Bahoroy Kimsanboyevna</i>	
Bo'lajak buxgalleriya hisobi va audit sohasidagi talabarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari	117
<i>Arziyeva Visola Namozovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim mazmunini tizimlashtirishning didaktik va aksiologik tamoyillari	121
<i>Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna</i>	
Munis Xorazmiy devonining o'rganilishi va uning tarixiy-etimologik tahlili	125
<i>Sharopova Durdona Azim qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida pedagogik kompetensiyalarni takomillashtirish asoslari	129
<i>Tashmatova Gulzoda</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvining didaktik imkoniyatlari	133
<i>To'xtaboyeva Maftunaxon G'aniyevna</i>	
Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni	137
<i>Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</i>	
Talabalar jamoasida uchraydigan nizoli vaziyatlarning diagnostik tahlili	142
<i>Vaxobova Muxtabar Nurmuhimmat qizi</i>	
Kreativ yondashuv asosida talabalarining kasbiy sifatlarini shakllantirish	146
<i>Xolmatova Gulhayo Ulug'bekovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining psixologik asoslari	151
<i>Xurvaliyeva Tarmiza Latipovna</i>	
Umumta'lim maktab direktorlarining boshqaruv samaradorligini oshirishda media va axborot savodxonligini rivojlantirish modelini takomillashtirish	156
<i>Abdulxakimova Ziyoda Latibjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsda muammoli STEAM loyihalarini yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish	161
<i>M. S. Achilova</i>	
Optik tushunchalarni shakllantirish metodikasi	165
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Cho'liyeva Sofiya Sobirjon qizi, Shog'dorova Moxinur Bobomurot qizi</i>	
PHET simulyatsiyalari yordamida optikani o'rgatish	169
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Toshmirzayeva Buvioysha Panji qizi, Ruziyeva Jasmina Sirojiddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodiy fikrlashini o'ziga xos jihatlari	173
<i>Gafurova Shoxista Erali qizi</i>	
O'zbekiston hududlarida yengil atletika infratuzilmasi va sportchilar tayyorlash tizimini tashkiliy-boshqaruv asoslari	178
<i>Hakimova Mushtariybonu Hamidovna, Tursunpolatova Ziyoda Jahongir qizi</i>	
O'zbekistonda mustaqil fikrlash muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili	181
<i>Tursunova Dilbar Zafarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Methodology for Developing Competencies in Primary Education and the Communicative Analysis of Oral Speech..... 184 Turumbetova Aygul Yusupbaevna	184
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish metodikasi 189 Ummatkulova Sayyora Shovkatovna	189
	Boshlang'ich sinflarda matematika ta'limini tashkil etish 191 Saydullayeva Shabbona Ashraf qizi, Axtamqul Azamqulov, Anvar Yusupov	191
	Metakognitiv xabardorlik ko'rsatgichlarining ta'lim shakliga bog'liqligi..... 195 Ermatova Robiya Bekjonali qizi	195
	The Integration of Artificial Intelligence Technologies in Esp Instruction: Enhancing Professional Communicative Competence in Higher Education 199 Ismailova Shaira Ferdausovna	199
	Intercultural Communicative Competence in English Language Teaching: Preparing Global Learners 204 Maqsudova Gulnoz Olimovna	204
	Teaching Reading Through Multimodal Texts: Enhancing Comprehension and Engagement in EFL Classrooms 208 Norboyeva Shahnoza Jo'rabek qizi	208
	Digital Technologies and Cognitive Competence Development in English Language Teaching 212 Sharipova Muhabbat Erkinovna	212
	Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektga asoslangan elektron o'quv resurslarini loyihalashning konseptual-pedagogik asoslari va didaktik muammolar tahlili..... 216 Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Raxmonov Ziyodillo Xusanovich	216
	Boshlang'ich ta'limda timss mezonlari: kontekstli muammolarga yondashuv 222 Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li	222
	O'qituvchilarning qadriyatlarini va stressga barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning psixologik tahlili 227 Yuldashova Dilafuz Shavkatovna	227
	Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasini shakllantirish pedagogik muammo sifatida 229 Safarova Madina Azamat qizi	229
	Социально-психологические особенности отношения студентов к использованию искусственного интеллекта chatgpt в образовательной деятельности..... 233 Аскарлова Гулрух Оринбасаровна	233
	Диалог культур в произведениях русскоязычных писателей Узбекистана XXI века 239 Чернова Татьяна Алексеевна, Отакулов Ғолиб	239
	Русский язык как пространство межкультурной коммуникации в литературе Узбекистана 242 Чернова Татьяна Алексеевна, Имамов Жавлонбек, Абдурахмонов Элбек	242
	Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining asosiy shakllari 245 Abdukarimov Nurmaxan Amirxanovich	245
	Orol bobo obrazi orqali inson va tabiat birligining talqini 249 Hayotova Diyora Hamid qizi	249
	Yosh taekvondochilarda (10–12 yoshli) kuch, tezkorlik va ephillik sifatlarini takomillashtirish metodikasi .. 254 Iminova Z. B., Nazarova M. A.	254
	Oliy ta'lim muassasasi kafedra mudirlarida liderlik xususiyatini rivojlantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar 258 Mamatkulova Kimyoxon Abdujalilovna	258
	Mediafalsafaning oliy ta'lim tizimidagi didaktik imkoniyatlari va pedagogik funksiyalari 265 Mirabdullayev Izzatillo Isroiljon o'g'li	265
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti kun tartibini to'g'ri tashkil etishda tarbiyachining roli..... 271 Muminova Gulasal Baxodirovna	271
	Soft Skills yondashuvi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish 275 Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	275
	Tasviriy faoliyat jarayonida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning kognitiv jarayonlarini rivojlantirish .. 280 Sadirova Kamola Giyozovna	280

Inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus pedagogik metodlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash.....	284
<i>Suyunova Kamola Jamshed qizi, Suvonova Kamola Rayimkulovna</i>	
Web-dizayn texnologiyalari asosida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarining raqamli kompetentligini shakllantirish metodikasi	287
<i>Ulmasbek Abdubanapovich Yuldashev, Prof. Dr. Ayhan Istanbulu</i>	
O'smirlar axloqiy rivojlanishining psixologik determinantlari va ularni takomillashtirish mexanizmlari	293
<i>Umaraliyev Muzaffarjon Muhammadjon o'g'li</i>	
Oliy ta'limda o'zbek tili fanini o'qitish: muammo va yechimlar	297
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Folklor motivlarining bolalar xarakteri shakllanishidagi o'rni.....	300
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, Sayfilloyeva Jasmina Jahongirovna</i>	
Kreativ pedagogga qo'yiladigan talablar va uni shakllantirish bosqichlari.....	304
<i>Abdialimova Maxfuza Safarboy qizi</i>	
Biologiya darslarida STEM va biotexnologiya integratsiyasining nazariy poydevori	307
<i>Abdusamatov Abduqodir Norqul o'g'li</i>	
The Effectiveness of Project-Based Learning in Developing 21 st -Century Skills Among EFL Learners	314
<i>Axmatova Munisa Orif qizi</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning o'yin faoliyati asosida ijtimoiylashuvi.....	320
<i>P. M. Pulatova, El'muradova Madina Yangiboy qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini xalq og'zaki ijodi asosidagi didaktik o'yinlar orqali rivojlantirishning lingvopsixologik va tarbiyaviy mexanizmlari.....	326
<i>Muqimova Gullola Qobil qizi, Sultonov Humoyun Ulug'murodovich</i>	
Tillarni o'qitish jarayonini modellashtirishning metodologik asoslari.....	330
<i>Nurkeldi Jarasbayev</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining informatika ta'limidagi o'rni va ahamiyati	334
<i>Abdullayev Abubakir Narzullayevich, Xurozboyeva Sevinch Abror qizi</i>	
Научно-методологические основы организации психопрофилактической и психокоррекционной работы в практической психологии	337
<i>Ядгарова Озода Ибрагимовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida birlamchi manbalar bilan ishlashning sun'iy intellektga asoslangan pedagogik-metodik mexanizmlari	342
<i>Yursinboyev Jaxongir Mexrojiddin o'g'li</i>	
Zamonaviy biologiyada umumiy genetikaning o'rni va istiqbollari	348
<i>Ko'bayev Jurabek Eshmamatovich</i>	
Разработка системы мониторинга информационной безопасности для высших учебных заведений...	352
<i>Хамроев Шохбоз Султонмуродович</i>	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING NUTQIY KOMPETENSIYALARINI XALQ OG'ZAKI IJODI ASOSIDAGI DIDAKTIK O'YINLAR ORQALI RIVOJLANTIRISHNING LINGVOPSIXOLOGIK VA TARBIYAVIY MEXANIZMLARI

Muqimova Gullola Qobil qizi
Buxoro davlat pedagogika instituti

Sultonov Humoyun Ulug'murodovich
Buxoro davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodi namunalariga asoslangan didaktik o'yinlarning o'rni va lingvopsixologik tabiati tadqiq etilgan. An'anaviy ta'limdagi qat'iy qoliplardan farqli o'laroq, o'yin faoliyati bolada g'ayriixtiyoriy o'zlashtirish fenomenini yuzaga keltirishi, ijtimoiylashuv jarayonini jadallashtirishi hamda bolaning axloqiy va ma'naviy qiyofasini milliy kodlar asosida shakllantirishi ilmiy jihatdan asoslangan. Shuningdek, fonetik-orfoepik, leksik-semantik hamda kommunikativ-diskursiv ko'nikmalarni rivojlantiruvchi maxsus o'yin modullari tasniflanib, ularning amaliy ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: nutqiy kompetensiya, didaktik o'yinlar, xalq og'zaki ijodi, g'ayriixtiyoriy o'zlashtirish, lingvopsixologiya, kognitiv rivojlanish, kommunikativ ko'nikma, milliy kod, artikulyatsion apparat.

Abstract: This article explores the role and linguo-psychological nature of didactic games based on folklore samples in the development of speech competencies among primary school students. It is scientifically substantiated that, unlike the rigid framework of traditional education, play-based activities stimulate the phenomenon of involuntary acquisition in children, accelerate the process of socialization, and contribute to the development of a child's moral and spiritual character based on national values and cultural codes. In addition, special game modules designed to develop phonetic-orthoepic, lexical-semantic, and communicative-discursive skills are classified, and their practical significance is highlighted.

Key words: speech competence, didactic games, folklore, involuntary acquisition, linguo-psychology, cognitive development, communicative skills, national code, articulatory apparatus.

Аннотация: В данной статье исследуются роль и лингвopsихологическая природа дидактических игр, основанных на образцах устного народного творчества, в формировании речевых компетенций, учащихся младшего школьного возраста. Научно обосновано, что, в отличие от строгих рамок традиционного обучения, игровая деятельность вызывает у ребёнка феномен непроизвольного усвоения, ускоряет процесс социализации и способствует формированию его нравственно-морального облика на основе национальных кодов. Также классифицированы специальные игровые модули, развивающие фонетико-орфоэпические, лексико-семантические и коммуникативно-дискурсивные навыки, а также раскрыто их практическое значение.

Ключевые слова: речевая компетенция, дидактические игры, устное народное творчество, непроизвольное усвоение, лингвopsихология, когнитивное развитие, коммуникативные навыки, национальный код, артикуляционный аппарат.

KIRISH

Zamonaviy boshlang'ich ta'limning konseptual asoslari shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaviy yondashuvlarni o'z ichiga oladi. O'quvchilarda nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish faqatgina til qoidalarini yodlatish bilan chegaralanib qolmay, balki til vositalaridan real muloqot vaziyatlarida erkin va ijodiy foydalana

olish ko'nikmasini shakllantirishni ham taqozo etadi. Ta'lim amaliyotida ko'p kuzatiladigan holatlardan biri shuki, an'anaviy darslarning me'yorlashtirilgan muhiti qanchalik mukammal tashkil etilmasin, u bolaning to'laqonli emotsional ochilishini ta'minlash uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Bu o'rinda ta'limning interfaol va o'yinli texnologiyalari, xususan, xalq og'zaki ijodiga tayangan didaktik o'yinlar uzluksiz ta'limning uzviy qismi sifatida maydonga chiqadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

L.S. Vygotskiy, D.B. Elkonin, J. Piaget kabi yirik psixolog va pedagoglarning yosh davrlari psixologiyasiga oid fundamental tadqiqotlariga tayangan holda aytish mumkinki, 7-10 yoshli bolaning yetakchi faoliyati o'qishga qarab yo'nalsa-da, o'yinga bo'lgan genetik va psixofiziologik ehtiyoj saqlanib qoladi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar dunyoni empirik tarzda, faol harakat va o'yin vositasida tezroq qabul qiladilar. Shunday ekan, xalq og'zaki ijodi elementlarini quruq matn tahlili doirasidan chiqarib, didaktik o'yinlar qolipiga solish pedagogik mexanizmlarning eng samarali transformatsiyalaridan biri hisoblanadi. Zero, folklorning o'zi tabiatan o'yin, aytishuv, sanama, askiya kabi qiziqarli shakllarda yuzaga kelgan va ming yillar davomida avloddan avlodga aynan shu emotsional fonda o'tib kelgan.

Kichik maktab yoshidagi bolalarda lisoniy ko'nikmalarni shakllantirish asosan ixtiyoriy diqqatga tayanadi. Biroq didaktik o'yinlar ushbu majburiylik hissini kamaytirib, ta'lim jarayonini o'ziga xos "emotsional qobiq" bilan o'raydi. Lingvodidaktikada kuzatiladigan "g'ayriixiyoriy o'zlashtirish" (involuntary acquisition) fenomeni aynan mana shu muhitda faollashadi. O'quvchi jarayon davomida o'zining til o'rganayotganini emas, balki qiziqarli musobaqa yoki ijodiy jarayonda ishtirok etayotganini chuqur his qiladi. Asab tizimidagi zo'riqishlarning pasayishi natijasida miyaning nutq markazlari yuqori samaradorlik bilan ishlay boshlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifat va miqdor tahlillari, psixolingvistik yondashuv hamda pedagogik modellash-tirish tamoyillariga asoslanadi. Nutqiy kompetensiyani tarkibiy qismlarga (fonetik, leksik, grammatik, pragmatik) ajratib o'rganish o'rniga, ularni yaxlit o'yin tizimi – kognitiv-pedagogik mexanizm orqali singdirish maqsad qilib olingan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lisoniy-nutqiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladigan, bevosita xalq og'zaki ijodi materiallari asosida qurilgan didaktik o'yinlar majmuasini ma'lum modullarga ajratib o'rganish maqsadga muvofiqdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bolaning nutqi atrofdagilar tomonidan to'g'ri anglanishi uchun uning tovush madaniyati va talaffuz aniqligi shakllangan bo'lishi zarur. Boshlang'ich ta'limning ilk bosqichlaridanoq bolalarning tovushlarni aniq va to'g'ri artikulyatsiya qilishiga alohida e'tibor qaratiladi. Ushbu modulda milliy sanamalar, chigal so'zlar va tez aytishlar muhim o'quv vositasi vazifasini bajaradi.

"Kim tez va xatosiz?" (Artikulyatsion trenajyor) o'yini. Amaliyotda ko'pincha bolalarning ayrim undoshlarni (q, g', x, h, ng) talaffuz qilishda qiyinchilikka uchrashi yoki tovushlarni tushirib qoldirishi kuzatiladi. Sinfda guruhlar o'rtasida musobaqa tashkil etilib, aynan shu murakkab tovushlar jamlangan xalq tez aytishlarini bir nafasda, ma'lum tempda ravon aytish sharti qo'yiladi. Bosh miyadagi eshitish va so'zlash markazlari tezkor ravishda sinxron ishlay boshlaydi. Ushbu mexanizm bolalardagi fonematik eshitish qobiliyatini rivojlantiradi, logopedik nuqsonlar (dislaliya, duduqlanishning yengil ko'rinishlari)ning oldini oladi hamda artikulyatsion apparatni murakkab nutq oqimlariga tayyorlaydi.

"Ovozlar jilosi" (Intonatsion ssenariy). Bolalar nutqining bir maromdaligi tushunmovchiliklarga va matnning emotsional bo'yoqdorligi yo'qolishiga olib keladi. Bu o'yinda bitta qisqa matal yoki maqol tanlanadi va o'quvchilardan uni turli psixologik holatlarda – quvonch, hayrat, qo'rquv, qayg'u yoki qat'iy buyruq ohangida aytib berish so'raladi. O'quvchi tovushning kuchi, baland-pastligi va tembri oddiy so'zning semantik-pragmatik mazmunini qanday o'zgartirishini amaliy jihatdan his qiladi. O'quvchilar xotirasida mavjud bo'lgan passiv lug'at zaxirasini faol muloqot maydoniga olib chiqish didaktikaning eng murakkab vazifalaridan biridir. Bunga erishish uchun asosan xalq topishmoqlari, metaforalarga boy maqollar va etaklardagi turg'un o'xshatishlar asosida mantiqiy o'yinlar tashkil etiladi.

"Mantiqiy auksion" intellektual maydoni. O'qituvchi barchaga tanish bo'lgan ertak qahramonini (masalan, "Zumrad va Qimmat" ertagidagi yovuz o'gay ona yoki "Susambil"dagi xarakterli personajlarni) e'lon qiladi. Qoida bo'yicha, har bir o'quvchi ushbu qahramonning fe'l-atvori va ko'rinishini ifodalovchi bitta sifat aytishi kerak. So'nggi sifatni topib, davom ettira olgan o'quvchi "auksion" g'olibi deb topiladi. Raqobat va g'alaba ishtiyiqi bolaning kognitiv xotirasida chuqur saqlangan leksik birliklarni yuzaga chiqaradi. Natijada ular sinonimiya va antonimiya kabi til hodisalaridan og'zaki nutqda samarali foydalanishga o'rganadilar. "Adashgan so'zlar"

(Maqol konstruktivi). Tahliliy-sintaktik jarayonlarni faollashtiruvchi ushbu mashg'ulotda maqol yoki matallarning tarkibidagi so'zlar ataylab almashtiriladi yoki asosiy ma'no tashuvchi tayanch so'z yashiriladi. Bolalar maqolning asl sintaktik tuzilishini va mantiqiy yaxlitligini tiklashga harakat qiladilar. Bu esa o'quvchidan nafaqat yodlashni, balki so'zlar o'rtasidagi semantik va grammatik aloqalarni tahlil qilishni ham talab etadi. Nutqiy kompetensiyaning eng yuqori bosqichi – mustaqil, o'zaro bog'langan va qat'iy mantiqiy ketma-ketlikka ega bo'lgan izchil monolog hamda dialog yaratishdir.

“Zanjirli hikoyanavislik” (Diskursni davom ettir). Xalq afsonalari yoki ertaklarining tugun qismi o'qituvchi tomonidan aytiladi va voqealar rivojini davom ettirish o'quvchilarga topshiriladi. Har bir ishtirokchi oldingi o'quvchining fikriga mantiqan mos keladigan navbatdagi gapni qo'shishi zarur. Bu jarayonda boladan yuqori darajadagi kognitiv moslashuvchanlik talab etiladi. U sherigining fikrini tez tahlil qilib, qisqa vaqt ichida yangi sintaktik konstruksiya yaratishi kerak bo'ladi.

“Men kimman?” (Identifikatsion va rolli tavsiflash). Sinfidagi o'quvchilardan birining peshonasiga mashhur folklor qahramonlaridan birining nomi yozilgan stiker yopishtiriladi. U o'zidagi yozuvni ko'rmaydi. Qolgan o'quvchilar esa qahramonning nomini aytmagan holda uning xatti-harakatlari, tashqi ko'rinishi va sarguzashtlarini tavsiflaydilar. Bu o'quvchilarda deskriptiv nutq ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda asosiy lisoniy belgilarni ajratib ko'rsatish malakasini shakllantiradi. Didaktik o'yinlarning eng muhim xususiyati shundaki, ular nafaqat lisoniy qoidalarni o'rgatuvchi vosita, balki shaxsni ijtimoiy muhitga moslashtirish va uning axloqiy qadriyatlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik mexanizm hamdir.

Har qanday o'yin ijtimoiylashuv jarayonidir. O'yin boladan shaxsiy manfaatlarni jamoa manfaatlari bilan uyg'unlashtirishni, umumiy maqsad sari hamkorlikda harakat qilishni talab etadi. Topishmoq yoki maqol yig'ish musobaqalarida o'quvchilar bir-birini qo'llab-quvvatlashni, muvaffaqiyatdan birgalikda quvonishni va raqibni hurmat qilishni o'rganadilar. Shu tariqa lisoniy muloqot orqali empatiya, insonparvarlik va jamoaviylik hissi rivojlanadi. Bundan tashqari, psixologiyada o'yin shaxsda o'z-o'zini irodaviy boshqarish ko'nikmalarini tarbiyalovchi muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Didaktik o'yinlarda qat'iy qoidalar (sherigining so'zini bo'lmaslik, vaqt me'yoriga rioya qilish, o'z navbatini kutish) mavjud bo'lib, ularga amal qilish talab etiladi. O'quvchilar folklor qahramonlarining xatti-harakatlarini tahlil qilish jarayonida nutq madaniyati va ijtimoiy muloqot me'yorlarini tabiiy ravishda o'zlashtiradilar.

Milliy o'zlikni anglash masalasi ham ushbu mexanizmning ajralmas qismidir. Globallashtirish sharoitida yosh avlodni milliy qadriyatlarga sodiq ruhda tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Xalq qo'shiqlari, boychechak aytilishlari, loflar va boshqa folklor namunalari asosidagi o'yinlar bolalarda milliy g'urur va milliy o'zlik hissinin shakllantiradi. Natijada mehmondo'stlik, kattalarga hurmat, halollik va mehnatsevarlik kabi qadriyatlar ularning ongiga singib boradi. Nihoyat, didaktik o'yinlarning eng muhim psixologik jihatlardan biri – o'quvchiga “xato qilish huquqi”ni berishidir. An'anaviy darslarda xato qilish qo'rquvi mavjud bo'lsa, o'yin jarayonida xatolar tabiiy hol sifatida qabul qilinadi. Ushbu psixologik qulaylik muhiti tortinchoq yoki kamgap bolalarning faollashishiga yordam beradi. O'z fikrini erkin ifodalashga muvaffaq bo'lgan bolaning o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi, liderlik sifatleri shakllanadi va nutqiy faolligi sezilarli darajada rivojlanadi.

XULOSA

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, boshlang'ich sinflar ta'limi tizimida xalq og'zaki ijodi asarlarini shunchaki o'qish materialidan didaktik o'yinlar tizimiga (interfaol formaga) aylantirish nutqiy kompetensiyani shakllantirishning eng progressiv, mahsuldor va bola psixologiyasiga maksimal darajada moslashtirilgan texnologiyasidir. Yuqorida tahlil qilinganidek, ushbu yondashuv o'ziga xos universal xarakterga ega bo'lib, bir vaqtning o'zida ham bolaning til va nutqiy qobiliyatlarini o'tkirlashtiruvchi bebaho lingvistik trenajyor, ham uning xarakterini shakllantiruvchi beqiyos axloqiy tarbiya maktabi vazifasini o'taydi. Pedagogika amaliyotida turli shakldagi (fonetik, leksik, kommunikativ) modulli o'yinlarning muntazam qo'llanilishi an'anaviy ta'limdagi stereotiplarni buzib, o'quvchini darsning passiv tinglovchisidan axborotni dadil tahlil qiluvchi, o'z fikr-mulohazalarini to'siqlarsiz, ravon, mantiqli va ta'sirchan ifoda eta oladigan faol kognitiv subyektga aylantiradi. Aynan mana shu kompleks-integrativ metodologiya amaldagi Milliy o'quv dasturlari va Davlat ta'lim standartlarida belgilab berilgan tayanch hamda fanga oid kompetensiyaviy maqsadlarning to'laqonli va yuqori sifatda amalga oshirishini kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni (O'RQ-637). – Toshkent: O'zbekiston, 2020. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. Vygotsky L.S. Tafakkur va nutq (Psixologik tadqiqotlar) / Tarjimon: Sh.A. Do'stmuhammedova. – Moskva: Labirint, 1999. – 352 b.
3. Elkonin D.B. Psixologiya igry. – Moskva: Pedagogika, 1978. – 304 s.
4. Safarov O. O'zbek xalq og'zaki ijodi. Darslik. – Toshkent: Musiqqa, 2010. – 340 b.

5. Qosimova Q., Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Noshir, 2009. – 352 b.
6. Leontiev A.A. Yazyk, rech, rechevaya deyatelnost. – Moskva: Prosveshchenie, 1969. – 214 s.
7. Piaget J. The Language and Thought of the Child. – London: Routledge, 2001. – 320 p.
8. G'oziyev E.G'. Ontogenez psixologiyasi. – Toshkent: Noshir, 2010. – 360 b.
9. Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov B., Safarov O. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. – Toshkent: O'qituvchi, 1990. – 304 b.
10. G'afforova T. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Tafakkur, 2011. – 180 b.
11. Ro'ziyeva D., Usmonboyeva M., Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2013. – 115 b.
12. Shodiyeva Q. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirish texnologiyalari. – Toshkent: Ma'naviyat, 2018. – 144 b.
13. Zinkevich-Evstigneeva T.D. Praktikum po skazkoterapii. – Sankt-Peterburg: Rech, 2017. – 320 s.
14. Urakova O. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini xalq og'zaki ijodi namunalaridan foydalanib ma'naviy-axloqiy tarbiyalash. Monografiya. – Buxoro: Durdona, 2021. – 120 b.
15. Xusanboyeva Q., Niyozmetova R. Adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2011. – 352 b.
16. Yo'ldoshev J.G'. Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008. – 132 b.
17. Muxiddinova H. Ta'lim bosqichlarida o'zbek tili o'qitilishi uzluksizligini ta'minlashning ilmiy-metodik asoslari. Monografiya. – Toshkent: Fan, 2011.
18. To'xliyev B. va boshq. Adabiyot o'qitish metodikasi. Darslik. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010. – 230 b.
19. Krashen S.D. Principles and Practice in Second Language Acquisition. – Pergamon Press, 1982. – 202 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.